

Pastýřská stěna

V neděli vyráží dvojka Ondra Lukeš a Ludvík směrem do Děčína a to přímo na Pastýřskou stěnu známou Bělinovým řáděním při stavbě asi miliónů směrů ferát naproti Labi. To musí každého lezce odradit. Ale pokud se zajde za pravý roh, jste na severní straně a je tam liduprázdno a krásné stěny, které vyzývají k jejich zdolávání. A tak se lezlo a lezlo a je tam toho opravdu mraky. Původní záměr to tam jenom omrknout a pak jet do Labáku vzal za své.

Lezlo se:

Závojeová hrana	VI
Severní piliř	VI
Mez adheze	VII (https://euroclimbing.com/oblasti-a-pruvodce/oblasti-ceske/revitalizace-pastaaska-stany-daaana/attachment/dsc4977/)
Severní hrana	III
Na Labi stával člun	VII
Zdání klame	VI
Zelená opona	VI

Na protějším nábřeží zněla živá hudba. Nejdřívě zkouška, pak bigband a následně se muzika přitvrzovala a byl to pořádný rock a punk - což notně zvyšovalo nejen lezecký, ale i kulturní zážitek.

Ondra s Andíkem v základním táboře

Převažovalo lezení na solidním pískovci s velkým počtem kapes pro lezečky i palečky.

V závěru jsme na parkáči u Labe dali romantickou večeři, kterou narušovali nemotorně létající chrousti, kteří byli Andíkovi skvělou zábavou.